

AFG‘ONISTON O‘ZBEKLARI MAZORI SHARIF SHEVASIDA FONETIK
JARAYONLAR

Parvin Salihi

Balx davlat universiteti O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası
katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqola Afg‘oniston o‘zbeklarining Mazori sharifda istiqomat qiluvchi aholi shevalarining fonetik jarayonlarini ilmiy asosda assimilatsiya hodisasi tadqiqiga bag‘ishlangan. Albata maqolada dastlabki namunalarini berishga harakat qilingan.

Kalit so‘zlar: Assimilatsiya, Dissimilatsiya, Reduksiya, kombinator, pozitsion.

Abstract. This article is devoted to the study of the phenomenon of assimilation of the phonetic processes of the dialects of the population of the Afghan Uzbeks living in Mazori Sharif on a scientific basis. Of course, the article tried to give the first samples.

Key words: assimilation, dissimilation, reduction, combinator, positional.

Kirish

Assimilatsiya: Assimilatsiya lotin tilidagi “assimilara” so‘zidan olingan bo‘lib, o‘xshatib olish demakdir. Tovush moslashishi to‘liq va to‘liqsiz bo‘lishi mumkin. Tovush moslashishi to‘liq (*yoz + sin = yossin*) yoki qisman (*yoq + sa = yoxsa, tanbur – tambur*) moslashish bo‘ladi⁷.

Mazori sharif shevasida ham assimilatsiya hodisasi mavjud bo‘lib, uni atroflicha yoritish lozim bo‘ladi. Rus tilida undosh tovushlarning bir qancha xususiyatlarini, jumladan: yon tovushlari ta’sirida yumshashi, jarangli, jarangsiz tovushlarga o‘tishi kabilarni assimilatsiya hisoblab, uning turli xillari ko‘rsatiladi⁸.

1- Odatda assimilatsiya unli va undoshlar tizimida baravar qayd qilinadi, lekin ko‘proq undoshlar bilan bog‘liq fonetik qonundir. Uning progressiv va regressiv, to‘liq va to‘liqsiz assimilatsiya turlari bor.

Progressiv assimilatsiyada oldingi tovush keyingi tovushni o‘ziga singdirsa, regressiv assimilatsiyada keyingi tovush oldingi tovushni o‘ziga o‘xshatadi⁹.

Mazkur forma (AB>AA) asosan so‘z o‘zaklariga qo‘shimchalar qo‘shilganda vujudga keladi. Mazori sharif shevasida, ayniqsa progressiv to‘liq assimilatsiya ko‘p uchraydi: vb>bb: tovba (tavba), vn>vv: birovvi (birovni), jn >jj: gräräjti (grajni), g‘n

⁷ Mengliyev B. Ona tili. – Toshkent, 2015. – B. 60.

⁸ Abdullayeva D. O‘zbek tili oshoba shevasining fonetik xususiyatlari. – Toshkent: 1999. – B. 107.

⁹ Ashirboyev S. O‘zbek dialektologiyasi. – Toshkent: Nodira begim nashriyoti. 2021. – B. 43.

> g‘g‘: bog‘g‘i (bog‘ni), zn>zz: bizi (bizni), yn>yy: öyyi (uyni), mb>mm: dömmä (dumba), shi>shsh: gushti (gushtni) va boshqalar¹⁰.

Tavba dep Žatma, äytganimdi qiyin. Bıravdı balasini nima munča azar beräsän. Bäsir xan mutardı gäraŽti astiya quyın. Baramdı qozisi semisliktän dummäsini kötarälmäj qapti. xuŽäjin gušti kelusi qänčä.

Hamda progressiv moslashishda oldingi tovush keyingi tovushni o‘xshatib oladi¹¹. Masalan, otdan-attan, ishdan-iştän, qatiqdan-qatiqtan, sarakdan-säräktän, salod-salat va boshqalar.

Mudir sajip iştän nečä bäŽä keläsis, sisga getij isim bar. Čupan attan bir xäbär apke qänä avqat Žijäjäppa. Apa bir älämiš qatiqtan qänčä Žav tušädi. Patima säräktän balalärinđi Žijip al. Qizim gettij salat qip ke Žijik.

Progressiv assimatsiya: bunda oldin kelgan tovush ta’sir etib, keyingi tovushni o‘ziga o‘xshatadi. Masalan, ketdi-ketti, aytdi-äjtti, yotdi-Žattı, qaratdi- qärätti, yig‘latdi-Žilätti, ko‘rsatdi-körsätti va boshqalar.

Tayam bazar kettimä. Singä bi gäplär kem äjtti. Atam Žanyä iştän kep Žattı, turkeldi äjtämän. Bu balanı kem Žilätti. Bisdi ujdii singä kem körsätti.

2- Regressiv assimilatsiyada qo‘shimcha o‘zak morfima va o‘zakka qo‘shimchalar qo‘shilganda hamda sandhy holatda yuzaga keladi: a) assimilatsiyaga uchramasdan avalgi undoshlar paydo bo‘lishi o‘rin jihatdan o‘zgaraydi: dsh>shsh poshsha (podshoh), es>ss: yossä (yozsa), sössis (so‘zsiz), tussis (to‘zsiz), ts>ss: assä (atsa), Žassa (yotsa) kabi¹² holatlarni o‘z ichiga oladi.

Žamal paššanika baryin yiz ser buyday tartip berädi apkeläsän. Patimq bigin axšam qazanin tussis böpti. Ämät bajdı äjtin enäk assa min kättä engimdi sataman. Mäjdä bäčälär Žassa Žaj täjlöp ber Žatsin.

Regressiv moslashishda esa oldingi tovush keyingi tovushni o‘xshatib oladi¹³: masalan, shanba-šämbä, ichsa-išsä, oqshom-axšam, uch-uš, kech-keš kabi.

Äkä sis baraberin min ketinisdän šämbä kun baraman. Ullim davandi Žilli suvminan išsän bölädi. näŽip uš kečädän biri qäqä dalip ketni. Baj baba axdam bisdika kelin, getij nan qipti. Min dārstan axšam čiyämän, sin ketäbär. Žerin keš böpti ketämis. Čalapti tussis qipsan ukam.

Yoki boshqa ibora bilan aytganda *regressiv assimilatsiya*: keyingi tovushning ta’siri bilan oldingi tovushda o‘zgarish ro‘y beradi. Masalan: *pochta – po‘šta, maqtanchoq – maxančaq, uchta – ušta* kabi.

Namixuda qizinis qänčä maxtančaq böpti. Bigin ämät baj ušta qoj aldi. Min elgäri bazar ušta savlikti utismin aldım.

¹⁰ Abdullayeva D. O‘zbek tili oshoba shevasining fonetik xususiyatlari. – Toshkent: 1999. – B. 110.

¹¹ Mengliyev B. Ona tili. – Toshkent, 2015. – B. 61.

¹² Abdullayeva D. O‘zbek tili oshoba shevasining fonetik xususiyatlari. – Toshkent, 1999. – 112 bet.

¹³ Ashirboyev S. O‘zbek dialektologiyasi. – Toshkent: Nodira begim nashriyoti, 2021.

To‘liq assimilatsiya. Bu hodisa ikki har xil, ayrim vaqtlarda ikki bir xil tovushlar(ab yoki aa)ning boshqa tildagi bir xil tovushlar (cc)ga o‘tishi natijasida sodir bo‘ladi va ko‘pincha o‘zakka qo‘shimchalar qo‘shilishi tufayli yuzaga keladi¹⁴: ab>cc> rg>ll: billä (birga), AA>CC:dd>tt: qanttän (qantdan), qästtän (qastdan), bn>pp: kitappi (kitobni).

Sin barar min šäpiqminän billä baraman. Ämätti kitappi qärdä, tavip ber. memman äkä qanttänäm aliñislar. Bigin qästtän özim barmadtm.

To‘liq assimilatsiyada. O‘zaro bir-biriga singib ketadigan tovushlar tushiniladi. Masalan, oldi~alli, keldi~kelli, qoldi~qalli, bo‘ldi~belli va boshqalar. shunga ko‘ra mazori sharifning atrof-muhitidagi qarluq vakillarining shevasi assimilatsiyani xuddi shu turiga mos keladi.

Apa min ämättän qäjsi nirsä yuvaraman allin. Bäsir Žan äzir kelli. Belli min bir soatdan suñ baraman.

To‘liqsiz assimilatsiyada, tovushlar aynan bir-biriga singmaydi, balki jarangli-jarangsizlik va boshqa holatlariga (artikulatsiyasi yaqinligi) ko‘ra qisman o‘xshab, ketishi mumkin: oshgan~āškän, ishga~iškä, ketgan~ketskän, qusgan~quskän, kesgan~keskän, bosgan~baskän, jotgan~Žatkän, yetgan~Žitkän kabi.

Atam azir ketti ši väx mätäptän aškan. Nemät häkim äkäñdi äjt ertän iškä yari bersin. Žeriñär bisdikä keskän aš qipti, aš içämis. Šäpiq atasä baskän ezdi sinäm bastin. Ali bi väx hämmä uxlöp jatkan, kejinray baramis. Šaiat mīna ši väx atamalar Žetkän bösa.

Shuningdek, boshqa iboraga ko‘ra, murakkab to‘liqsiz assimilatsiyada ikkita har xil undosh bir-biriga o‘xshamagan xil undosh tovushlarga almashadi va ko‘pincha o‘zaklarga qo‘shimchalar qo‘shilishi natijasida vujudga keladi: bd>pt: mätäptän (maktabdan), čd>št: qaštī (qochdi), čn>št: hištīmā (hich nima), qd>xt: tüxtī (tiqdi).

Qizim mätäptän čixtin tesräy ke. Ämät bigin dārstan qaštī. Bäsir qayan nandī kistäsīya tüxtī.

Dissimilatsiya. So‘zdagi bir xil yoki bir-biriga qisman o‘xshash tovushlardan birining artikulatsiyon (aniq talaffuz qilish) jihatdan farq qiladigan boshqa tovush tomon o‘zgarishi dissimilatsiya hodisasidir. Dissimilatsiya juda kam uchraydigan fonetik hodisa bo‘lib, ko‘proq sonor tovushlarda sodir bo‘ladi¹⁵.

So‘z tarkibidagi undoshlarning boshqa tovush ta’sirsiz tovush variantiga ega bo‘lishi dissimilatsiyadir¹⁶: zarur- zaril, devor-devāl, qimat- qī:mät kabi.

Baj äkä bigin mutärinidi berip turin, köp zaril isim bar. Usta äkä bigin laj qiläjik gettij devāl öröp berin. Bigin buydaj köp qī:mät ekän.

¹⁴ Abdullayeva D. O‘zbek tili oshoba shevasining fonetik xususiyatlari. – Toshkent, 1999. – 112 bet.

¹⁵ Abdullayeva D. O‘zbek tili oshoba shevasining fonetik xususiyatlari. – Toshkent, 1999. – 113 bet.

¹⁶ Ashirboyev S. O‘zbek diyaliktologiyasi. – Toshkent: Nodira begim nashriyoti, 2021. – B. 43.

Boshqa ibora bilan aytganda, dissimilatsiya lotincha disimilate soʻzidan olingan boʻlib nooʻxshashlik degan maʼnoni bildiradi. Bu fonetik hodisada tovushning taʼsiri natijasida nooʻxshash tovush talaffuz qilinadi. Tovush nooʻxshashligi hodisasi ham ikki xil boʻladi:

a) *proressiv nooʻxshashlik*: oldingi tovush taʼsirida keyingi tovush paydo boʻlish oʻrni va usulini oʻzgartiradi va tovushning sifatida oʻzgarish – nooʻxshashlik yuzaga keladi. Masalan: zarur – *zaril*, zarar – *zalal*, birorta – *birantä*, madad – *madat*, masjid-*mäçit*, kabob – *kabap*, qasob-*qasap*, savob-*savap*, rubob – *rubap* kabi.

Äkä beš xurak kabap qujiñ meman keldi. balam qudytan bir buška suv ap bergin savap bölädi. Birantä šär barabersä mini xäbär qiñin işim bar. Hažï äkä Žeriñ mäçikä baramis. Ämät xan Žamal qasapti aliya baryin ikki keli guš berädi ap keläsän.

b) *regressiv nooʻxshashlik*: keyingi tovushning taʼsiri bilan oldingi tovushda oʻzgarish roʻy beradi¹⁷. Masalan: pochta – *poʻshta*, maqtanchoq – *maxtačaq*, uchta – *ušta*, kachmushtak- *käšmištäk* kabi.

Xalit samanxanani körgin bir käšmištäk yäyäch bar šüni apke. Ertän bazar buydaj aparsängis mini uš bužï buydaj qušäman satip keliñ.

Metateza. U soʻz tarkibidagi undoshlarning almashishidir¹⁸: qumursqa~qurmursqa va boshqalar.

Shuningdek, mazori sharif shevasi vakillarining nutqida shunday soʻzlarni uchratdikki ular assimilatsiyaning metateza turiga sedq qiladi: tupraq ~ turpaq, kīrpīk~kīprīk, bujra~burja, äjländim ~ äjnäldim, ahval ~ avhal, yamyir~ yaymir, töyrädi ~ töryädi va boshqalar. Quyida mazkur soʻzlar gapda qoʻllanilishi shevadan misollar bilan koʻrsatiladi:

Bäçälärdi äjtgin häjatädän gittij turpay tašisın ertän laj qilämīs. Qizim nima minča kīrpīgīñ tugilip ketipti. xužäjtñ bujra nečä pul. Usta äkä šu tamya nečä bujra asak žitädä. Baj äkä bir avhalīñisdä alaj dep keldim.

Metateza soʻzlardagi yonma-yon harf va tovushlarni ixtiyorsiz ravishda oldinkeyin qilib, almashtirib talaffuz qilishdir¹⁹. Supirgi ~ šīprki, chappa~čppa, chiltor~čiltr va boshqalar.

Ämät Žan ujdin šīprkinī apke. Nandī čppa qoliñminan Žijmä. Bäsirä uydin mini čiltarmdi apke.

Sandhi. Bunda ikki soʻzning talaffuzi jarayonida oldingi soʻz nihoyasidagi undosh keyingi (boshlovchi soʻzdagi) tovushga qisman moslashadi: menga ber ~ *mīyamber*, hayron boʻldim ~ *hājrämbollim* yoki dastlabki soʻzning oxirgi tovushi

¹⁷ Mingliyev B. Ona tili. – Toshkent, 2015. – B. 61.

¹⁸ Ashirboyev S. Oʻzbek dialiktologiyasi. – Toshkent: Nodira begim nashriyoti, 2021. – B. 43.

¹⁹ Abdullayeva D. Oʻzbek tili oshoba shevasining fonetik xususiyatlari. – Toshkent, 1999. – B. 114.

(keyingi so‘z unli bilan boshlansa) jaranglashadi: bo‘lak odam ~*bölägam*, kerak edi ~*kerägidi*.

Pärïtxan sin barmasañ bölägamdi köräj, bigından qamastn apparip bersin. Ämättän başqa bölägamkim bar. šu baltalarıñdi apkep bersañ mingä kerägidi.

Spirantizatsiya. Nutq jarayonida portlovchi tovushning sirg‘alovchi variantiga ega bo‘lishini sipratizatsiya deyiladi²⁰: *yubordi ~ Žüvärdi, yuqoldi~Žuyaldi, yirtildi~Žirtildi* (qipchoq shevasida). Ammo mazori sharifdagi qarluq shevasi vakillarining nutqida ham ushbu hodisa ko‘zga uchraydi: *sabr qil ~savir qil, gapi~gäpi, surabti~suratti.*

Baba savir qip turin min keläapmän. Atam axšamdan biri sizdi suratti. Appa bemalal kelevarin hiš gäpi Žöy, uy öziñtsdiki.

Spontan o‘zgarishlar (jaranglashish). U biror tovush ta’sirida yuz bermaydi, balki shevaning tarixiy rivojlanishi bilan bog‘liq bo‘ladi: *suyak ~ sujäg, qarg‘a ~ qäryä, sariq ~ sari, qora ~ qärä, qobug‘~qabiğ, sovuq ~suviy, issiq~ issiy, yilqi ~ Žilqi, yulduz~ Žildis, yo‘l~ Žöl, yumurtqa~ Žumurtqa, yilka~ Žilka* va boshqalar (mazori sharif qipchoq shevasi).

Därsäxadi ustidan sujäglärdi Žijip ayin. Ertäminän qäryä nimä minčä qayillap qaldı. Apan älämiş piškän bösa gitij sari Žav apke Žijik. Teräkti qabiylärini Žijip ayin otin bölädi. Bigin hava köp suviğ böpti. Bixarini Žaqqin tam issiy böstn köp suqqa qattim. Asmanya Žildis çiyipti ertän attap çiyädi. Minäbi kuča kättä Žulyä çiyäma. Patima äkäñä ikkitä Žumirtqa qatirip ber. ullim Žilkänđi kötärıp ötir.

Reduksiya. So‘z tarkibida ayrim tovushlar pozitsiyasining kuchsizlanishidir: *kishi ~ k (i)š(i), katta ber ~ ket (i) vär, sharif ~ šar(i)p. Bashir ~ bashir ~ b(a)š(i)r* va boshqalar:

Atasi bigin pešingä nečä kiši kelädi, šunga qäräp gurič täjläj. Sin ketävär min ketinđän kelämän. Šärip äkä axdam qäqä ketbidiñis, uyiñsğa bardim Žöyakan sis. Bäšir äkä keliñ ixtilät qip ötirämis.

Eliziya. Tovush tushishi bo‘lib, ikki ko‘rinishga ega, ya’ni ikki tovushni tushib qolishi²¹: *bora oldi ~ baräldi (a), ko‘ra oldi ~ köräldi(ä), kela qoldi~keläldi (a)* va so‘z tarkibidagi pozitsiya kuchsizlangan undoshning tushib qolishidir: *suppurgi ~ šipiki, issiq ~ isiy, katta~kätä* va boshqalar.

Ämät töjya baräldi ma. mäžitti qäčän köräldiñ. ujdin šipirkini apkep däräxti astini šipirip gilämdı tušägin ötirämis. Nečä kundan biri häva köp isiy böpti.

Sinerezis. Ikkilamchi cho‘ziqlik sinerezisga olib keladi. Ma’lumki intervokal pozitsiyadagi undoshning nutqda iqtisodga uchrashi natijasida yonma-yon kelib qolgan ikki unli o‘zaro singishib, nutqda cho‘ziq unlini hosil qiladi. Bu fanda

²⁰ Ashirboyev S. O‘zbek dialektologiyasi. – Toshkent: Nodira begim nashriyoti, 2021. – B. 43.

²¹ Ashirboyev S. O‘zbek dialiktologiyasi. – Toshkent: Nodira begim nashriyoti, 2021. – B. 43.

sinerizis hodisasi deyiladi. Shevalarimizda bunga misollar ko‘plab topiladi: zahar ~ za:r, shahr~ ša:r, o‘g‘il~ u:l, sihat~sia:t, zarur ~ zär:l, shamol~ šäma:l va boshqalar.

Minäbi ašti Žijip ayin **zä:rdij** ači ekän. Birdän **ša:ryäča** qänčä Žöl bar. **Ullim** ujdin belde apke hävsgä suv qujämis. **Sia:tiñis** jäxši mä äkä. Mutärinjšdi berip turin köp **zär:l** böpti.

Uchlamchi (empatik) cho‘ziqlik. Bunday cho‘ziqlik namangan shar shevasining hozirgi-kelasi zamon fe‘lida yorqin ko‘rinadi, ya‘ni bu fe‘l shaklida qatnashadigan ravishdosh ko‘rsatkichi a va boshqa shakllada ishtirok etgan a unlisi odatdagiga nisbatan cho‘ziq talaffuz qilinadi yoki uning bo‘lishsiz shaklida j undoshi tushib qolishi mumkin va bo‘lishsizlik affiksdagi a unlisi ham ikkilangan cho‘ziqlikka ega bo‘ladi: bilmayman~ **bi:lmä:: (j)mä::n**, bo‘lmaydi~**bomä:: (j)di**, men aytmayman ~ mä: ätmä:: (j)mä, sen bilmaysan ~ **sä: bi:lmä:: (j)sä:** ushbu hodisa mazori sharif shevasida ham ko‘zga uchraydi: bilmayman~ **bi:lmä: (j)mä:n**, kelmayman~ **ke:lmä:: (j)mä:n**, min qolmayman~**mä:qa:lmä: (j)mä:n**, sen bilmaysan~ **sä: bi:lmä:: (j)sä:n**.

Tovush mosligi. O‘zbek shevalaridagi so‘zlarni boshqa sheva va adabiy til bilan qiyoslaganda, shunday fonetik holatlar ko‘zga tashlanadiki, bir so‘z ayni ma‘nosini saqlagan holda ulardagi ayrim unli yoki undosh tovushlar farq qiladi, lekin bu o‘zgarish so‘z ma‘nosiga putur yetkizmaydi²²: do‘ppi ~ **toppi**, kel~ **gäl**, yo‘l~ **Žol** va boshqalar. shuningdek so‘zlar Mazori sharif shevasi vakillarining nutqida ham ko‘p uchraydi: yo‘l~**Žol**, yilqi~ **Žilqi**, yilon~**Žilan**, choy~**čaj**, bedana~ **bödänä**, issiq~**issiy**, yilka~ **Žilka**, do‘ppi~**toppi**. Bu kabi so‘zlardagi j//Ž, q//ç, e//ö, a//ä, d//t undoshlari mosligi namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. ABDULLAYEVA D. O‘ZBEK OSHOBA SHEVASINING FONETIK XUSUSIYATLARI. – TOSHKENT: 1999.
2. Ahmad, Amini Aziz. "THE INTERPRETATION OF AGRICULTURAL WORDS IN" BABURNAMA". INTERPRETATION 7.12 (2021).
3. ASHIRBOYEV S. O‘ZBEK TILI DIALIKTOLOGIYASI. – TOSHKENT: NODIRA BEGIM NASHRIYOTI, 2021.
4. Nadim M. H. ETHNOCULTURAL SITUATION OF UZBEK PEOPLE IN NORTHERN AFGHANISTAN //Theoretical & Applied Science. – 2021. – №. 6. – C. 490-492.
5. DADABOYEV H., XOLMONOVA Z. TURKIY TILLARNING QIYOSIY-TARIXIY GRAMMATIKASI. – TOSHKENT: ILM ZIYO NASHRIYOT UYI, 2015.

²² Ashirboyev S. O‘zbek dialiktologiyasi. – Toshkent: Nodira begim nashriyoti, 2021. – B. 46.

6. ISHONCH Z. HOZIRGI O‘ZBEK TILI GRAMMARI: KONODO, QADIM XUROSON NASHRIYOTI, 2013.
7. MENGLIYEV B. ONA TILI. – TOSHKENT: 2015.
8. Надим М. Х. SHIMOLIY AFG ‘ONISTON O ‘ZBEKLARI ETNOGRAFIK LEKSIKASI O ‘ZIGA XOSLIGINI BELGILOVCHI OMILLAR //МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА. – 2021. – Т. 4. – №. 3.
9. MURODOVA N. O‘ZBEK TILI DIALIKTOLOGIYASI. – TOSHKENT.
10. Choriyeva, Charos Salomovna. "RELIGIOUS LEXICAL UNITS DEFINING PERSONAL NOUNS IN UZBEK DICTIONARIES." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3.12 (2022): 1022-1025.
11. Надим М. Х. SHIMOLIY AFG‘ONISTON O‘ZBEKLARI ETNOGRAFIK LEKSIKASI O ‘ZIGA XOSLIGINI BELGILOVCHI OMILLAR //МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА. – 2021. – Т. 4. – №. 3.